

“ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI” FANI BO‘YICHA TALABALAR MUSTAQIL ISHLARI VA UNI BAJARISHNI O‘RGATISH METODIKASI

¹Ummatova Mahbuba Axmedovna, ²Turdaliyev Sodiqjon Muminjonovich

¹Muqimiy nomidagi Qo‘qon Davlat pedagogika instituti “Matematika” kafedrası katta o‘qituvchisi

²Muqimiy nomidagi Qo‘qon Davlat pedagogika instituti “Matematika” kafedrası o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897520>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Algebra va sonlar nazariyasi” fanidan mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasini yoritishga bag‘ishlangan. Unda matematika-informatika yo‘nalishi talabalari uchun mustaqil ishlarni bajarishning ayrim namunalari keltirilgan hamda Algebra va sonlar nazariyasi” fanidan mustaqil ishlarni bajarishning o‘ziga xos jihatlarini yoritilgan.

Kalit so‘zlar: algebra va sonlar nazariyasi, to‘plam, predikat, rostlik sohasi, munosabat, didaktik materiallar, mustaqil ishlar, graflar, refleksivlik, simmetriklik, tranzitivlik, ekvivalentlik.

Аннотация. Данная статья посвящена методике обучения самостоятельных работ по предмету “Алгебра и теория чисел”. Приведены некоторые примеры выполнения самостоятельных работ для студентов I-курса направления математики-информатики. В нем охарактеризованы особенности методики выполнения примеров по предмету “Алгебра и теория чисел”.

Ключевые слова: алгебра и теория чисел, множества, предикат, область истинности, отношение, дидактические материалы, самостоятельные работы, числовые функции, свойства, графы, рефлексивность, симметричность, транзитивность отношений, обучения, процесс обучения, особенности методики выполнения примеров.

Abstract. This article is about utilizing innovative technologies in teaching the subject of “Algebra and the theory of numbers”. It contains didactical materials about “Divisional relations in the circle of the whole numbers”. Also, several unconventional tests have been made related to the current theme. It informs us about the advantages and properties of using information technologies during the process of education, the kompyuter technologies.

Keywords: algebra and the theory of numbers, didactical materials, divisional relations, circle of the whole numbers, functions, numbers, advantages and properties of, programs, the process of education.

Ma‘lum fanni o‘zlashtirishda darslar bilan bir qatorda mustaqil ishlar ham muhim o‘rin egallaydi. Mustaqil ishlarni tashkil qilish va uni bajarishda darslik va o‘quv qo‘llanmalari bilan ishlashda quyidagilarga ahamiyat berish kerak bo‘ladi.

Dastlab ishni mustaqil shug‘ullanish uchun zarur bo‘lgan adabiyotlarni taxt qilib qo‘yishdan boshlash kerak. Matematik adabiyotlar bilan ishlashda shunga e‘tibor berish kerakki, undagi barcha mavzular bir – biri bilan uzviy bog‘langan bo‘ladi. Shuning uchun har bir tushunchani, ta‘rif va teoremlarni qunt bilan o‘rganish talab etiladi.

Ko‘proq e‘tiborni misol va masalalarni yechishda zarur bo‘lgan ta‘riflarni, teoremlarni, formulalarni yahshiroq o‘zlashtirishga qaratmoq kerak.

Matematik adabiyotlarni o‘rganish shuni talab qiladiki, qo‘lga qalam – qog‘oz olib, har bir mavzuni o‘rganish jarayonida ulardagi asosiy ta‘riflar, teoremlar va formulalarni konspekt qilib borish kerak. Bu esa o‘rganilgan materiallarga doir misol va masalalarni yechishga, materiallarni puxta o‘zlashtirishga imkon yaratadi.

Talabani mustaqil ishini maqsadi – o'qituvchining rahbarligi va nazorati ostida talabada muayyan o'quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zaruriy bo'lgan bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdir.

Talabani mustaqil ishini vazifalari quyidagilardan iborat:

- axborot manbalaridan foydalanish;
- kerakli ma'lumotlarni izlab topishning qulay usullari va vositalarini aniqlash;
- yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- an'anviy o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikmasini hosil qilish;
- elektron o'quv adabiyotlar va ma'lumotlar banki bilan ishlash;
- internet tarmog'idan maqsadli foydalanish;
- berilgan topshiriqlarni ratsional yechimini belgilash hamda tahlil eta bilish;

Talaba mustaqil ishini tashkil etish fanning xususiyatini, har bir talabani o'zlashtirish darajasini, qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalaniladi:

- ayrim mavzularni mustaqil o'zlashtirish;
- referat tayyorlash;
- seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish;
- laboratoriya ishlariga tayyorgarlik ko'rish;
- ilmiy maqola, anjumanga ma'ruza tezislarni tayyorlash;
- nazariy bilimlarni amaliyotga tayyorlash;

O'quv fanlari bo'yicha namunaviy va ishchi dasturlarda talabani mustaqil ishini shakli, mazmuni va hajmi ifoda etiladi.

Ushbu maqolada pedagogika institutlari matematika o'qitish metodikasi yo'nalishlari uchun "Algebra va sonlar nazariyasi" predmeti bo'yicha 1-kurs talabalariga birinchi modul bo'yicha mustaqil o'zlashtirish uchun beriladigan nazariy mavzular taxminiy ro'yxati va amaliy mashqlarni bajarish namunalarini keltirib o'tamiz. Quyidagi mavzularni mustaqil o'zlashtirish uchun berish mumkin.

Mulohazalar algebrasining formulalari.

Formulaning rostlik qiymatlari. Teng kuchli formulalar. Mantiq qonunlari. Mulohazalar hisobi, uning aksiomalar sistemasi.

Keltirib chiqarish qoidalari. Deduksiya teoremasi.

Predikatlar va kvantorlar .

Matematik tasdiqlarni predikatlar tilida yozish.

Rekurrent munosabatlar. Rekurrent munosabatlarni yechish usullari.

Nyuton binomi. Binomial koeffitsiyentlar. Polinomial formula.

Graflar nazariyasining asosiy tushunchalari.

Xuddi shu mavzulardan amaliy mashqlarni bajarish quyida keltirilgan.

1-misol. $M = \{ 1, 2, \dots, 20 \}$ to'plamda quyidagi predikatlar berilgan:

$A(x)$: « $x : 5$ »; $B(x)$: « x – juft son»; $C(x)$: « x – tub son»; $D(x)$: « x 3 ga karrali». $A(x) \wedge B(x) \Rightarrow C(x) \vee D(x)$ predikatning rostlik sohasini toping.

Yechish. K orqali M to'plamning $A(x) \wedge B(x)$ predikatni rost, $C(x) \vee D(x)$ predikatni yolg'on mulohazaga aylantiradigan elementlarini belgilab olamiz. Mantiq amallarining ta'rifiga ko'ra berilgan predikatning rostlik sohasi M to'plamdan K to'plamni ayirishdan hosil bo'lgan to'plamdan iborat. K to'plamni aniqlaymiz:

1) $A(x) \wedge B(x)$ predikat rost mulohazaga aylanadigan qiymatlar to'plami $A(x)$ va $B(x)$ predikatlarni bir vaqtda rost mulohazaga aylantiradigan M to'plamning elementlari, ya'ni

$A_1 = \{5, 10, 15, 20\}$ va $B_1 = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ to'plamlarning kesishmasidan iborat. Bu to'plamni M_1 orqali belgilaymiz: $M_1 = A_1 \cap B_1 = \{10, 20\}$.

2) $C(x) \vee D(x)$ predikat $C(x)$ va $D(x)$ predikatlar bir vaqtda yolg'on mulohazaga aylanadigan M to'plamning qiymatlarida yolg'on mulohaza bo'ladi. U $S_1 = \{1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20\}$ va

$D_1 = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20\}$ to'plamlarning kesishmasidan iborat $M_2 = \{1, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$ to'plamdan iborat.

Demak, berilgan $A(x) \wedge B(x) \Rightarrow C(x) \vee D(x)$ predikatning rostlik sohasi $M_1 \cap M_2 = \{10, 20\}$ to'plamdan iborat.

2-misol. $M = \{1, 2, \dots, 10\}$ to'plam berilgan.

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in M \wedge x = y - 1 \}$ binar munosabatning xossalari tekshiring va grafini chizing.

Yechish. Berilgan binar munosabatni qanday xossalarga bo'ysunishini tekshiramiz: reflektivlik xossasi. $\forall (x \in M) (x = x - 1)$ yolg'on, chunki, masalan M to'plamning 2 elementi uchun $2 \neq 2 - 1$. Demak, R - reflektiv emas.

Antireflektivlik xossasi. $\forall (x \in M) \neg (x = x - 1)$ rost. Demak, R - antireflektiv.

Simmetriklik xossasi. $\forall (x, u \in M) (x = u - 1 \Rightarrow u = x - 1)$ yolg'on. Chunki, masalan $3, 4 \in M$ uchun $3 = 4 - 1 \Rightarrow 4 = 3 - 1$ da birinchi mulohaza rost va ikkinchi mulohaza yolg'on bo'lganligi uchun implikasiya yolg'on. Demak, R - simmetrik emas.

Antisimmetriklik xossasi. $\forall (x, u \in M) (x = u - 1 \wedge u = x - 1 \Rightarrow x = u)$ rost. Chunki, M to'plamning har qanday x, u elementlari uchun $x = u - 1$ va $u = x - 1$ mulohazalar bir vaqtda rost bo'la olmaydi. Bundan ularning konyunksiyasi berilgan to'plam elementlari uchun yolg'on. Birinchi mulohaza yolg'on bo'lgan implikasiya rost ekanligini e'tiborga olsak, R - antisimmetrik binar munosabat ekanligi kelib chiqadi.

Tranzitivlik xossasi.

$\forall (x, u, z \in M) (x = u - 1 \wedge u = z - 1 \Rightarrow x = z - 1)$ yolg'on mulohaza. Chunki, masalan M to'plamning 3, 4, 5 elementlari uchun $(3 = 4 - 1) \wedge (4 = 5 - 1) \Rightarrow (3 = 5 - 1)$ implikasiyada konyunksiya rost, lekin implikasiya natijasi yolg'on mulohaza. Implikasiya ta'rifiga ko'ra, $(3 = 4 - 1) \wedge (4 = 5 - 1) \Rightarrow (3 = 5 - 1)$ mulohaza yolg'on. Demak, R - tranzitiv emas.

6) R -ekvivalentlik munosabati bo'la olmaydi, chunki reflektivlik, simmetriklik, tranzitivlik xossalari ega emas.

7) R -tartib munosabati bo'la olmaydi, chunki R antisimmetrik bo'lgani bilan tranzitiv emas.

Endi berilgan binar munosabatning grafini chizamiz. Buning uchun M to'plamning elementlariga tekislikda 10 ta nuqtani mos qo'yamiz. Ular grafning uchlari bo'ladi. R munosabatda bo'lgan elementlar uchun ularni ifodalovchi graf uchlarini yo'naltirilgan kesmalar – graf qirralari bilan tutashtiramiz. M to'plamning hech bir elementi o'zi – o'zi bilan R munosabatda bo'lmaganligi uchun graf uchlariga halqalar chizmaymiz. R simmetrik munosabat bo'lmaganligi uchun qirralar yo'naltirilgan (oriyentirlangan) bo'ladi.

REFERENCES

1. Ummatova, Mahbuba, and Temurbek Yoqubov. "TALABALAR MUSTAQIL ISHLARI VA UNI BAJARISHNI O'RGATISH METODIKASIDAN." *Talqin va tadqiqotlar* 1.22 (2023).
2. Axmedovna, Ummatova Mahbubaxon, Gofurova Mavjuda Aliyevna, and Yakubov Temurbek G'ulomjon o'g. "THE SUFFICIENCY CONDITIONS FOR A FUNCTION THAT IS CONTINUOUS OVER EACH VARIABLE TO BE CONTINUOUS OVER BOTH VARIABLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.12 (2023): 1201-1204.
3. Axmedovna, Ummatova Maxbubaxon, and Savriddinova Madinaxon. "MATEMATIKANI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA MANTIQUIY TESTLARDAN FOYDALANISH." *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.
4. Akhmedovna, Ummatova Makhbuba. "From the methodology of using nonstandard tests in the design of practical training on number theory." *Genius Repository* 27 (2023): 17-22.
5. Akhmedovna, Ummatova Makhbuba. "Teaching of Numerical Systems and Their Extensions." *Genius Repository* 27 (2023): 23-28.
6. Maxbubaxon, Ummatova, Muydinjanov Davlatjon, and Nematov Bexruzbek. "AFFIN KOORDINATALAR SISTEMASIDA NUQTANI KOORDINATA O 'QLARIGA NISBATAN SIMMETRIK BO 'LGAN NUQTANING KOORDINATALARINI TOPISH USULLARI." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.24 (2023): 329-333.
7. Axmedovna, Ummatova Mahbuba. "USING ANTI-SYMMETRICAL PONYMS IN SOLVING ELEMENTARY MATHEMATICS PROBLEMS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.11 (2023): 507-509.
8. Sulaymonov, M. M., and M. A. Ummatova. "KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL OPERATOR ISHTIROK ETGAN INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN INTEGRAL SHARTLI MASALALAR." *Экономика и социум* 6-2 (109) (2023): 526-530.
9. UMMATOVA, MAXBUBA. "MATEMATIKANI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." *Scienceweb academic papers collection* (2023).
10. UMMATOVA, MAXBUBA. "BO'LINISH BELGILARI, SONLARNING UMUMIY BO'LUVCHISI VA KARRALI MAVZUSI BO'YICHA AMALIY MASHG'ULOTNI LOYIHALASHDA NOSTANDART TESTLARDAN FOYDALANISH METODIKASIDAN." *Scienceweb academic papers collection* (2023).
11. Turdaliyev, S. M., et al. "Making information security strategic to business." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1019-1021.
12. Yuldashev, A. R., and S. M. Turdaliyev. "MAKING INFORMATION SECURITY STRATEGIC TO BUSINESS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 128-131.
13. Турдалиев, Содикжон Муминжонович. "КОМПЬЮТЕР ЎЙИНЛАРИНИНГ ЎСМИР ШАХСИГА КЎРСАТАДИГАН ИЖОБИЙ ВА САЛБИЙ ТАЪСИРЛАРИ." " *USA* " *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE*. Vol. 8. No. 1. 2023.
14. Yuldashev, A. R., and M. A. Madrakhimova. "PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES AND CLASSIFICATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCIES IN THE

- FORMATION OF JUNIOR SPECIALISTS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.6 (2023): 315-317.
15. Muminjonovich, Turdaliyev Sodiqjon. "POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF COMPUTER GAMES ON ADOLESCENT PERSONALITY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.6 (2023): 310-314.
 16. Sodiqjon, Turdaliyev. "AR (AUGEMENT REALITY) AND ITS POSSIBILITIES." *Gospodarka i Innowacje*. 41 (2023): 394-396.
 17. Mo'minjonovich, Turdaliyev Sodiqjon. "UNITY 3D GAMING SOFTWARE AND ITS CAPABILITIES." *Gospodarka i Innowacje*. 41 (2023): 397-399.
 18. Turdaliyev, Sodiqjon. "FEATURES OF EASY QUIZ." *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences* 2.21 (2023): 79-84.
 19. Turdaliyev, Sodiqjon. "THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE EDUCATION." *Models and methods in modern science* 2.13 (2023): 46-49.
 20. Turdaliyev, Sodiqjon. "IMPORTANCE, CHARACTERISTICS AND TASKS OF ONLINE TRAINING." *Solution of social problems in management and economy* 2.13 (2023): 63-68.